

ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN BOSHLANG'ICH TA'LIMDA FOYDALANISH METODIKASI

Begbo'tayev Azzam Eshpo'latovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti

Bo'ronboyeva Charos Baxodir qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, bakalavr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15244410>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga fanlarni o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning metodik asoslari tahlil qilinadi. Zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonini interaktiv va qiziqarli qilishda katta imkoniyatlar yaratadi. Bunda o'qituvchi rahbarligidagi guruhli o'qish vaqtida boshqarish va o'zini o'zi nazorat qilishga yordam berish uchun ClassDojo dasturidan foydalanish samaradorligi o'rganiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, zamonaviy texnologiyalar, o'qitish metodlari, o'yinlashtirilgan ta'lim, virtual reallik, ClassDojo, yo'naltirilgan ta'lim.

Bugungi globallashtiruvchi jarayonida hayotimizni zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Har bir sohada bo'lgani kabi ta'lim sohasida ham zamonaviy texnologiyalar ro'li beqiyosdir. Ularni boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv jarayoniga jalb qilish va fanni qiziqarli qilib taqdim etish uchun samarali vosita hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar yordamida o'quvchilarni faollashtirish va o'qitishning samaradorligini oshirish mumkin.

Maktabda o'qituvchilar o'quv darajalari yaqin bo'lgan kichik guruhdagi o'quvchilar bilan mashg'ulotlarni olib borish jarayonida mustaqil yoki juftlikda ishlash uchun muammoli vaziyatlarga tushib qolishadilar. Chunki o'qituvchi kichik guruh bilan mashg'ulot o'tishi davomida sinf boshqaruvida muammolar paydo bo'lishi mumkin. Ba'zi o'quvchilar o'qituvchi ularga e'tibor bermayotgan deb hisoblash va istalgan ishni qilishlari mumkin. Shuning uchun mashg'ulot davomida o'quvchilarning o'z xatti-harakatlari uchun mas'uliyatni his qilishi muhimdir. Biroq, ba'zi o'quvchilar o'zlarining xatti-harakatlarini anglamaydilar. Bunday vaziyatlarda ta'lim mashg'ulotlarini nazorat qiluvchi va boshqaruvchi zamonaviy texnologiyalarni qo'llash maqsadga muvofiqdir.

ClassDojo dasturi o'quvchilarga sinflarda ishlash va guruhli o'qish paytida o'z xatti-harakatlariga, o'zini o'zi nazorat qilishga yordam beradi. Guruhli o'qish va faoliyat markazlarining nazariy asosi Vygotskiy tomonidan ilgari surilgan "Proksimal rivojlanish zonasi" tushunchasiga asoslanadi[1].

Proksimal rivojlanish zonasi (ZPD) - ta'lim psixologiyasidagi tushuncha bo'lib, u o'quvchining o'zi nima qila olishi va kattalar yoki undan ko'proq tajribali tengdoshlari yordamida nima qila olishi o'rtasidagi farqni anglatadi. Bu o'quvchi qo'llab-quvvatlangan holda yangi ko'nikma va bilimlarni egallashi mumkin bo'lgan o'rganish va rivojlanish maydonini tavsiflaydi. ZBR o'quv jarayonida ijtimoiy o'zaro ta'sir va qo'llab-quvvatlash muhimligini ta'kidlaydi.

"Proksimal rivojlanish zonasi (ZPD)" shuni ko'rsatadiki, bolalar o'zlarining o'qish darajasiga mos ravishda malakali o'qituvchidan to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma olganda, mustaqil va zukko o'quvchilar sifatida rivojlanishlari osonlashadi. Bundan tashqari, kichik guruhlarda o'qitish usuli Vygotskiyning ta'limning ijtimoiy jarayon ekanligi va ijtimoiy kontekstda sodir bo'lishi haqidagi g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi.

Maktabda sinf boshqaruvi va o'quvchilarning jalb etilishi "Ijobiy ta'lim asoslari" (PLF, McDonald, 2013) nazariyasi bilan bog'liq[2]. Bu juda muhim, chunki o'qituvchilar o'quvchilarni ta'lim olish va o'rganish uchun xavfsiz his qiladigan g'amxo'rlik muhitini yaratishi va qo'llab-quvvatlashi kerak.

ClassDojo dasturi ham Vygotskiyning "Proksimal rivojlanish zonasi (ZPD)" usuli bilan integratsiyalanishi mumkin, chunki o'quvchilar o'qituvchi yordamida qoidalarini ishlab chiqadilar, so'ngra o'qituvchi ClassDojo orqali ularning ijobiylik xatti-harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Nazarda tutilgan maqsad shundaki, o'qituvchi o'quvchilarning xatti-harakatlariga e'tibor qaratgan sari, o'quvchilar o'z harakatlarini anglashadi va ularni ijtimoiy sharoitga moslab mustaqil ravishda o'zgartirishga harakat qiladilar.

ClassDojo dasturi konstruktivist g'oyalarni ham qo'llab-quvvatlaydi, chunki unda o'quvchilar o'z avatar modellarini istaklariga ko'ra o'zgartirishga rag'batlantiriladi. Bundan tashqari, o'quvchilar ijobiylik va salbiylik xatti-harakatlari haqida muhokama qilish hamda ularni ifodalovchi belgilar (ikonkalar) tanlashga undaladi. Yakuniy qadam sifatida esa, o'quvchilar o'qituvchi yordamida sinf qoidalarini ishlab chiqadilar. Ushbu jarayonlar orqali bolalar to'g'ri va noto'g'ri tushunchalarini mustaqil ravishda shakllantirib olishadi[3]. Bu konstruktivist yondashuvning asosiy tamoyiliga mos keladi - ya'ni bilim faol shaklda, bolaning o'z tajribasi va atrof-muhit bilan o'zaro ta'siri orqali quriladi.

Yo'naltirilgan o'qish muvozanatli o'qish tizimining asosiy qismi va muvaffaqiyatli o'qish yo'riqnomasining muhim elementidir[4]. Kichik guruhlarda o'qishni o'rgatish baholashdan boshlanadi, chunki "o'qituvchilar har bir bolaning qobiliyatii, qiziqishlari va tajribasidan xabardor bo'lishi kerak. Har bir bolaning o'qish darajasi aniqlangandan so'ng, o'quvchilarni o'rganish ehtiyojlariga qarab guruhlarga bo'lish mumkin.

Yo'naltirilgan o'qish bo'yicha ko'rsatma har bir o'quvchining tobora murakkablashib borayotgan qiyinchilik darajasida matnlarni qayta ishlashning samarali strategiyalarni ishlab chiqishni qo'llab quvvatlaydi. Yo'naltirilgan o'qish davomida o'qituvchi kichik guruhlardagi bolalarga o'qish jarayoni haqida ko'proq ma'lumot olishga va yuqori darajadagi fikrlash faoliyati bilan shug'ullanishga yordam beradi[5].

O'qituvchi kichik o'qish guruhlarda dars berishga e'tibor qaratgan bo'lsa-da, boshqa talabalarni ham band qilishi kerak. Shuning uchun stansiyadan stansiyaga o'tish tartibini yaratish va har bir stansiyadagi o'quv materiali bilan faol shug'ullanishlarini ta'minlovchi xulq-atvor qoidalarini joylashtirish muhimdir.

"Markazlardagi ishlar o'quvchilarga o'quv dasturi maqsadlari bo'yicha amaliyot berishi kerak. Markaz ishlarini til va adabiyot, yozuv, matematika, fan, ijtimoiy fanlar, san'at va drama kabi sohalar asosida yaratish mumkin, shunda o'quvchilar o'qitilayotgan dasturni chuqurroq o'rganish va tushunishlarini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladilar[6]. Har bir ish markazidagi vazifalar qasddan rejalashtirilishi kerak - yoki o'quvchilar o'rganayotgan narsalar bo'yicha qo'shimcha mashq qilishlari yoki ularga hali qiyin kelayotgan mavzular bo'yicha yordam berish uchun. O'quvchilarni juftliklarda ishlatish esa ularning bir-birlariga stansiyalardagi vazifalarni bajara borishda 'qo'llab-quvvatlovchi ishqalam' (scaffolding) ta'sir ko'rsatadi.

Sinfni boshqarish - bu o'qituvchilar harakatlari orqali o'rganish uchun qulay muhit yaratadigan maqsadli va mulohazali jarayon. Har yili o'qituvchilar o'quvchilar xulq-atvorini

boshqarishning moslashuvchan rejasini ishlab chiqishi kerak, chunki o'quvchi-o'qituvchi munosabatlari sinfni boshqarishning eng muhim tarkibiy qismi bo'lib, samarali o'rganish jamoasini shakllantirishning asosiy qismidir[7].

Intizom, sinfni boshqarish va o'quvchilarni jalb qilish strategiyalari o'quvchilar uchun xavfsiz va samarali o'rganish muhitini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'qituvchilar muammoli xatti-harakatlarning oldini olish maqsadida proaktiv xulq-atvor boshqaruv strategiyalarini qo'llash orqali ijobiy o'rganish muhitini yaratadilar. Aksincha, reaktiv jazolash usullari muammolarni yanada kuchaytirishi mumkin[8].

Sinfni boshqarish – bu yangi o'qituvchilar uchun eng katta qiyinchiliklardan biri bo'lib, yangi pedagoglar o'quvchilarning buzuvchi xatti-harakatlaridan xavotirda bo'lishadi. Intizom muammolarini hal qilishning samarali usullaridan biri – bu ijobiy xulq-atvorni qo'llab-quvvatlash bo'lib, ClassDojo kabi platformalar ham shu strategiyani mustahkamlaydi, chunki u o'quvchilarning xatti-harakatini yaxshilashga yordam beradi.

XXI asrda texnologiyadan foydalanish orqali o'quvchilarni faol, motivatsiyalangan va sinf intizomiga rioya qilishda jalb qilish g'oyasi ajablanarli emas. Zamonaviy texnologiyalar hamma narsani oson va samarali qiladi. Ular o'qituvchilarga sinfni boshqarishda samarali yordam beradi. Bepul tarqatiladigan ClassDojo dasturi jahonda taxminan minglab o'qituvchilar tomonidan ishlatilmoqda va o'qituvchilar uchun yordamchi vositaga aylangan. ClassDojo har bir o'quvchining ijobiy va salbiy xatti-harakatlarini kuzatishda o'qituvchilarga yordam berish uchun yaratilgan. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, ClassDojo'dan foydalanadigan o'qituvchilar ijobiy xatti-harakatlarda 45-90% o'sish, salbiy hodisalarda esa 50-85% kamayishni qayd etishgan[9]. Dastur daqiqalar, kunlar va haftalar davomida doimiy fikr-mulohazalar berishi tufayli, o'quvchilar yaxshiroq ishlashga rag'batlanadi. Bundan tashqari, avatar yaratish, sinf qoidalarini ishlab chiqish va ular uchun belgilar tanlash o'quvchilar o'rtasida va o'qituvchi bilan hamjihatlik, qo'llab-quvvatlovchi munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi. Qo'shimcha ravishda, bu dastur o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalari va o'zini-o'zi boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

ClassDojo o'quvchilarni bir zumda "bosh barmog'i" rasmi va ball bilan taqdirlaydi. O'quvchilar qoidalar yoki boshqa ijobiy xatti-harakatlar bilan bog'liq har bir ijobiy xatti-harakat uchun bir ball oladi. O'qituvchi mukofotlashni xohlaydi (masalan, qattiq ishlash, hurmat qilish, boshqalarga yordam berish). O'quvchilar kerakli ballarni to'plaganlarida, o'qituvchi ClassDojo sertifikatidan o'quvchi(lar)ni ijobiy xulq-atvorini mukofotlash uchun foydalanishi mumkin. Sertifikat yoqimli, rang-barang sertifikat bo'lib, barcha avatarlar sertifikatni ramkaga soladi. Bundan tashqari, o'quvchilar nima qila olishlarini ko'rsatadigan plakat yaratilishi mumkin. Masalan: agar o'quvchi 10 ball to'plagan bo'lsa, u avatar stikerini oladi; 20 ball bilan o'quvchi xazina qutisiga tashrif buyurishi mumkin; 40 ball bilan o'quvchi tushlikda do'sti bilan o'tirishi mumkin; 50 ball bilan o'quvchi "uy vazifasi yo'q" ruxsatnomasini olishi mumkin. Shaxsiy mukofotlardan tashqari, butun sinf mukofoti ham berilishi mumkin. Misol uchun, agar o'quvchilarning 80% (o'qituvchi buni o'rnatgan) hafta davomida ma'lum miqdorda ijobiy ball olsa, sinf qo'shimcha tanaffus yoki "Qiziqarli juma" mashg'uloti bilan mukofotlanishi mumkin. ClassDojo ishlashi uchun sizga faqat kompyuter kerak bo'ladi. Agar o'quvchilar dars davomida o'z yutuqlarini ko'rishlarini istasangiz, interfaol doska yoki proyektor kerak bo'ladi. Bundan tashqari, o'qituvchi undan masofadan turib ball berish uchun smartfon, planshet yoki iPod

Touch dan foydalanishi mumkin. Nihoyat, ota-onalar ham bir marta ishtirok etishlari mumkin, O'qituvchi dasturni "sozlaydi", ota-onalar o'z farzandlarining kundalik jadvaliga kirishlari va nazorat qilishlari mumkin.

ClassDojo o'qishni o'qitish jarayonida sinfni boshqarish muammolarini kamaytirish uchun samarali vosita ekanligini aniqlash uchun boshlang'ich sinflarda sinab ko'rildi. Boshlash uchun o'qituvchi sinf hisobini yaratadi (agar kerak bo'lsa, o'qituvchilar bir nechta sinf hisoblariga ega bo'lishi mumkin). Keyin o'qituvchi sinf ro'yxatini yuklaydi. ClassDojo avtomatik ravishda har bir talabaga avatar tayinlaydi. Avatar - bu onlayn muhitda shaxsni ifodalash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan belgi yoki figura. Kichik guruhlarda o'qitish jarayonida o'quvchilar rangi, shakli, sochlari, yuz xususiyatlarini o'zgartirish, shuningdek aksessuarlar qo'shish orqali o'z avatarlarining ko'rinishini shaxsiylashtiradilar. Shuningdek, yana dasturda ijobiy va salbiy xatti-harakatlar uchun dastur tomonidan taqdim etilgan tovushlar ham avtomatik qo'shildi (ijobiy xatti-harakatlar "ring" (yoki "ding") tovushi bilan, salbiy xatti-harakatlar esa "buzz" tovushi bilan). O'qituvchi doimiy ravishda ochiq veb-saytni o'qitish yoki sinfdan tashqari mashg'ulot paytida ham namoyish etadi. Sichqonchani bosish orqali o'quvchilar kimdir ijobiy "ding" yoki salbiy "buzz" olganini bilishadi va doskada ko'rinadigan belgi ularga qanday tartibda mukofotlanayotgani yoki yo'naltirilganligini bildiradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. O'qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vygotsky, L. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
2. McDonald, T. (2013). *Classroom management: engaging students in learning*. South Melbourne, Victoria: Oxford University Press.
3. Piaget, J. & Inhelder, B. (1969). *Psychology of the child*. New York City, NY: Basic Books.
4. Richardson, J. (2009). *The Next Step in Guided reading*. Scholastic Professional.
5. Fountas, I. & Pinnell, G. (2001). *Guiding readers and writers grades 3-6: Teaching comprehension, genre, and content literacy*. Portsmouth, NH: Heinemann.
6. Diller, D. (2003). *Literacy work stations: Making centers work*. Portland, ME: Stenhouse Publishers.
7. Wolk, S. (2003). *Hearts and minds*. *Educational Leadership*, 61(1), 14-18.
8. Barton-Arwood, S., Morrow, L., Lane, K., & Jolivet, K. (2005). *Project IMPROVE: Improving teachers' ability to address students' social needs*. *Education and Treatment of Children*, 28(4), 430-443.

9. Colao, J. (2012). Can software build character? Applying the marshmallow test to the classroom. Retrieved from <http://www.forbes.com/sites/jjcolao/2012/08/15/can-software-turn-kids-into-better-people/>

INNOVATIVE
ACADEMY